

Arnault P. (2014, May 23rd). La médiation des institutions et experts européens dans le développement des sciences sociales du travail étasuniennes en France : un cas d’«hégémonie consensuelle» ? (1950-1965), Symposium “Circulations transnationales et échelles d’analyse : une approche pluridisciplinaire”, École normale supérieure, Paris, France.

La médiation des institutions et experts européens dans le développement des sciences sociales du travail étasuniennes en France : un cas d’« hégémonie consensuelle » ? (1950-1965)

Je mène une recherche qui concerne dans l’ensemble le développement de la psychologie sociale en France entre 1870 et 1960. Aujourd’hui, j’examinerai un processus de médiation institutionnelle peu commenté, mais qui a en partie contribué à la diffusion des sciences sociales du travail étasuniennes en France et en Europe occidentale. Plus particulièrement, j’évoquerai le rôle joué par l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) et de son Agence européenne de productivité dans l’importation des techniques des « relations humaines » entre 1950 et le début des années 60.

Au cours de mon travail, j’ai été amené à penser que l’ampleur de cette médiation européenne avait été un peu sous-estimée dans les recherches françaises. Si l’existence de l’Agence européenne de productivité a parfois été mentionnée dans quelques travaux d’histoire des sciences sociales (comme ceux d’Alain Drouard, de Lucie Tanguy ou de Gwenaëlle Rot et François Vatin), elle n’a pas à ma connaissance fait l’objet d’une analyse approfondie en histoire des sciences. Pourtant, les projets conduits par les centres de productivité nationaux comme le Commissariat général à la productivité français, s’inscrivaient pour la plupart au sein des programmes de l’Agence européenne de productivité. Considérer seulement le lien entre les agences étasuniennes du Plan Marshall et les centres nationaux de productivité, implique de court-circuiter le rôle tiers tenu par les instances européennes. De cette lacune peut découler l’impression que le rapport de domination entre les États-Unis et la France a été très direct.

Comme l’ont remarqué notamment Johan Heilbron, Nicolas Guilhot et Laurent Jeanpierre dans leur article « *Vers une histoire transnationale des sciences sociales* », il faut prendre en compte la guerre froide quand on étudie la circulation des sciences sociales. J’ai constaté cependant que les études françaises relatives à l’essor des sciences sociales en France après la seconde mondiale ne s’étaient pas beaucoup attardées sur ce conflit. Si certaines recherches ont mentionné l’affrontement, elles l’ont fait d’une manière assez prudente, en la réduisant souvent à son statut de contexte historique : on a évoqué par exemple une « *période historique difficile* », les « *rappports est-ouest* », le « *contexte socio-politique* » générant des « *clivages politiques* » ou un certain « *climat intellectuel* ». Or, la guerre froide a aussi été un phénomène, qui a conditionné les sciences sociales tout en ayant été déterminé par elles.

À la lumière des enjeux du conflit transnational, je vais donc traiter de la médiation réalisée par l'AEP et ses experts dans la diffusion des relations humaines en Europe et en France. Comment cette médiation a-t-elle été réalisée ? Dans quelle forme de domination s'est-elle inscrite ? Doit-on parler d'impérialisme ou, comme Peter van Strien, de « colonisation étasunienne de la psychologie sociale européenne » ?... Ou est-il plutôt préférable de parler « d'hégémonie » ? Enfin, dans le cadre de cette journée, on se demandera également en quoi l'approche transnationale peut-être utile à l'étude du développement des SST en France.

Pour répondre à ces questions, je me suis surtout appuyé sur les archives de l'Agence européenne de productivité et sur celles de plusieurs agences d'assistance étasuniennes. Je me suis aussi servi de documents diplomatiques et stratégiques récemment rendus publics. Enfin, j'ai également utilisé l'ouvrage de l'historien danois Bent Boel entièrement consacré à l'AEP, dans sa dimension générale et non scientifique.

Ce livre servira dans un premier temps à présenter l'agence de manière générale et à l'inscrire dans le méta-cadre de la guerre froide. Ensuite, j'aborderai brièvement la question des usages sociaux des sciences sociales ainsi que la position et la fonction stratégique des agences d'assistance étasuniennes, instances qui entretenait des rapports avec l'AEP qui lui servais de relais en Europe. Enfin, je présenterai quelques réflexions sur la nature de ce rapport transatlantique ambigu fait de coopération et de domination.

Vous vous en souvenez peut-être, la création de l'OECE, le 16 avril 1948 à Paris, a été prévue lors de l'élaboration du Programme de rétablissement européen, le Plan Marshall, géré par la première agence d'assistance étrangère d'après-guerre : l'Administration de coopération économique. Les finalités de l'OECE consistaient essentiellement à coordonner le processus de reconstruction, à réduire les obstacles aux échanges économiques intra-européens et à créer les conditions favorables, je cite un document officiel : « *à une meilleure utilisation de la main-d'œuvre¹* ».

La naissance de l'AEP au sein de l'OECE a été rendue possible en 1953 par une aide financière étasunienne d'un montant de 2 millions et demi de dollars. Cette nouvelle agence a été le premier et principal organe opérationnel de l'OECE. Si elle a encouragé diverses formes de rationalisation, de la promotion des relations humaines à la standardisation des asperges, Bent Boel souligne cependant que son existence, je le cite : « *a été en grande partie le résultat des politiques étasuniennes de soutien au syndicalisme « libre » en Europe de l'Ouest durant la guerre froide²* ». En effet, elle a rapidement lancé un programme syndical : le *Trade Unions Program*, le TUP.

¹ <http://www.oecd.org/fr/general/lorganisationeuropeennedecooperationeconomique.htm> [page consultée le 13 février 2014].

² B. Boel, *The European Productivity Agency and Transatlantic Relations, 1953-1961*, Copenhagen, Museum Tusulanum, 2003, p. 149.

On constate ainsi qu'il faut appréhender cette instance médiatrice dans ses rapports plus généraux avec les tensions géopolitiques du moment.

À propos de ces frictions, on peut rappeler brièvement, en citant Georges-Henri Soutou que : « *La guerre froide a été un conflit global, idéologique, politique, géopolitique, militaire, mais avec de très fortes répercussions dans des domaines très variés : culture, économie, sciences.*³ ».

On sait également que les sciences sociales ont eu une certaine incidence sur ce conflit, en grande partie symbolique mais pas seulement. Pour comprendre l'essor de la position sociale d'expert international en psychologie sociale, j'ai étudié le processus d'intégration des psychologues sociaux au sein d'instance militaires et diplomatiques durant la seconde guerre mondiale et le début de la guerre froide. Pour aller vite, ils ont contribué à forger des instruments de sondage et de propagande pour « l'aide à la décision ». Or, si les rapports entre guerre froide et sciences de la communication sont assez intuitifs, il est plus difficile de percevoir le lien entre ce conflit et les sciences sociales du travail. L'une des raisons de cette difficulté tient je pense à la place que l'on accorde à la question syndicale, l'un des chaînons manquants qui permet de relier ces deux phénomènes.

En me concentrant sur les activités de l'AEP portant sur le management et les relations humaines, j'ai recensé une dizaine de projets qui comprenaient généralement, pour chaque initiative, entre 5 et 12 pays. J'ai été surpris de constater que cette question syndicale apparaissait toujours au cœur de ces dispositifs numérotés et désignés par des titres comme : « Programme de formation des cadres syndicaux », « Les relations humaines au cours du travail », « les relations humaines : principes et pratiques », « Formation d'instructeurs européens dans un centre de formation aux États-Unis », etc.

Mais avant de regarder ces projets d'un peu plus près, il est utile de s'arrêter un moment sur le rôle géostratégique des agences d'assistance étasuniennes qui financent parfois ces projets.

Dans un article de 2011, je mentionnais sur la base de sources secondaires au moins trois faits importants survenus au début des années 1950. J'écrivais :

-que la première antenne européenne des agences d'assistance, le « Bureau des représentants spéciaux », disposait d'environ 180 spécialistes en propagande.

– qu'une bonne part d'entre eux avaient été affectés à la division du travail et du syndicalisme (la *Labor Division*) ;

³ G.-H. Soutou, *La Guerre de cinquante ans. Les relations Est-Ouest, 1943-1990*, Paris, 2001, p. 10.

-que Max Millikan et Walt Rostow avaient suggéré au directeur de la CIA de poursuivre la création de centres de productivité nationaux et d'accroître la diffusion de supports de formation audiovisuels psychosociologiques. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi ils n'avaient plus simplement envoyé leur rapport au Directeur du département en charge des questions économiques.

En tous cas, depuis la publication de ce papier, j'ai appris grâce à des sources primaires cette fois que c'est un psychosociologue lewinien, Gordon Lippitt, qui avait été recruté par le Bureau des représentants spéciaux pour superviser les politiques de formation des adultes. Il distribuait notamment de courts films de propagande consacrés aux « relations humaines », à « l'opinion publique », aux « États-Unis » et même au « capitalisme ».

J'ai aussi pris connaissance du fait que des représentants des agences d'assistance étasuniennes siégeaient aux côtés de responsables de l'Armée ou de la CIA au sein de hauts-conseils stratégiques et que la campagne de productivité lancée en Europe (un *productivity drive*) avait été conçue comme une « opération psychologique » dans le cadre de ce réseau.

J'ai enfin trouvé un rapport rédigé par le directeur du Conseil de stratégie psychologique indiquant l'implication des deux premières agences d'assistance dans la « destruction » du leadership communiste dans les syndicats français à travers les actions de productivité et celles des consultants syndicaux (*labor attachés*). Le document, déclassifié en novembre 2010, reste malheureusement partiellement censuré. Je le ferai circuler à la fin de l'exposé.

Le rôle de ces attachés syndicaux a été important car – du fait de leur identité de syndicaliste – ils étaient les mieux à même de susciter la confiance de leurs homologues européens. L'un d'entre eux était Irving Brown, communiste déçu puis recruté par les services de renseignement. Il a joué un rôle de premier plan dans la marginalisation des syndicats européens communistes, notamment dans la scission qui donna naissance à la CGT-FO. Il a été consultant pour l'ACE au titre de représentant d'un grand syndicat, en nombre d'adhérent : la Fédération américaine du travail. (Montrer sa fiche) Au milieu des années 1950, il développa selon Bent Boel des contacts avec des fonctionnaires de l'Agence Européenne de Productivité impliqués dans son programme syndical : le TUP qui recevra d'ailleurs un financement de la Fondation Ford, institution qui figure sur une longue liste d'organisations disposées à prêter main forte au Conseil de Stratégie Psychologique.

Cette configuration politico-économique évoquée, j'en viens aux projets de l'AEP en matière de relations humaines. Selon un compte rendu du projet 312, les relations humaines renvoient alors à : « *l'étude des relations humaines consiste en "l'investigation scientifique des rapports psychologiques et sociaux qui naissent de l'exécution du travail en commun"*.⁴ » Ces projets regroupaient systématiquement plusieurs groupes sociaux : des patrons et des cadres issus du secteur privé, des fonctionnaires, des syndicalistes (non-communistes) et enfin des experts en SST. Les chercheurs étasuniens et européens mandatés pour expliquer à

⁴ Description du projet 312 : « Human Relations in Industry », AHUE-AAEP, EPA-2-« *Creation and Activities of the EPA* » (1953-1967), dossier EPA-18: « Adopted projects » EPA-5 (22/06/55), p. 130.

l'encadrement et aux responsables syndicaux, je cite le rapport du projet 312, comment « *la recherche scientifique a apporté et peut apporter* » des solutions aux « *problèmes liés aux relations humaines dans l'industrie* ».

D'autres projets comme le projet 178, intitulé « Formation de spécialistes des relations humaines dans l'industrie », visait, outre la reproduction d'un corps de spécialiste indigène à : « *a) Attirer l'attention des milieux de l'industrie et de l'université sur l'importance de l'étude scientifique des problèmes que posent les relations entre groupes et individus dans l'industrie.* Force est de constater que ce projet a porté ses fruits.

L'une des conférences les plus importantes de la période s'inscrivait dans le cadre du projet 312. En effet, au cours de ces « Journées de Rome », l'AEP et le centre national de productivité italien ont mobilisé des participants issus de 11 pays. Contrairement à d'autres projets, l'évènement a été entièrement financé par ces deux organismes. Il a même reçu la bénédiction papale de Pie XII.

Étant donné que la brochure de l'évènement retrouvée en Italie s'est révélée un peu plate, j'évoquerais plutôt un compte-rendu du rassemblement découvert à Washington.

Rédigé à partir des remarques et de recommandations faites par observateurs et experts américains présents lors de ces journées, ce rapport à l'Agence Internationale de Coopération émet quelques recommandations géopolitiques (« *recommandations as to future US policy* »). Il souligne aussi que l'envoi d'une importante délégation syndicale et savante s'est révélé judicieux dans la mesure où les représentants ont permis de conserver un leadership sur l'orientation des débats.

Ce rapport atteste de la présence de chercheurs comme Leland Bradford, John French, deux disciples de Kurt Lewin, ou William Foote Whyte, auteur de *Street Corner Society* et professeur à la *State School of Industrial and Labor Relations* de l'Université Cornell. William White suggère par exemple à ses mandants que les efforts matière de relations humaines soient concentrés sur des pays comme la France et l'Italie puisque d'autres pays comme la Norvège, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne ne sont pas alors, je cite, des pays « critiques » du point de vue du « problème communiste ». Selon M. Whyte, Georges Friedmann, qui avait pris ses distances avec le communisme, était en France l'incontournable personne-ressource. D'autres autres experts européens présents à cette conférence, comme Jean-Daniel Reynaud ou Roger Girod, représentaient également des médiateurs utiles à la diffusion nationale des SST.

Si la fonction géopolitique de la diffusion des relations humaines par le biais de ce canal apparaît peu discutable, peut-on pour autant parler d'impérialisme ou de colonialisme ? Peut-être. Sans nier l'existence d'un impérialisme étasunien, passé ou présent, soutenu ou non par des chercheurs en sciences sociales, il s'agit néanmoins d'être prudent avec cette notion lorsque l'on traite de la politique étrangère étasunienne dans les années d'après-guerre en Europe de l'Ouest. Car si le gouvernement des États-Unis a mené des politiques impérialistes soutenues militairement, comme cela été le cas avec les débuts de l'occupation de l'Allemagne, la

domination des États-Unis en Europe occidentale semble avoir plutôt été, comme le soutient Michael Mann, de nature hégémonique⁵. Dans cette forme de domination, les dirigeants des « États-clients » considèrent selon l'auteur qu'ils s'en remettent de leur propre volonté à un *hegemon*, contrairement aux situations d'impérialisme économique dans laquelle ils savent qu'ils sont contraints de servir la nation dominante.

C'est bien cet assentiment relatif qui a autorisé Charles Maier à avancer la notion « d'hégémonie consensuelle ». Il explique dans son article *The Politics of Productivity*, que le terme « consensuel » pouvait être employé dans la mesure où les responsables européens avaient accepté le leadership de Washington au regard de leur besoin d'assistance économique et militaire. D'après l'historien, l'hégémonie découlait de la capacité du gouvernement des États-Unis à établir les grandes lignes politiques obligeant les occidentaux (« *to establish policy guide lines binding on the West.* »).

Les politiques de productivité axées sur les relations humaines ont également fait l'objet d'un consensus minimal dans le champ administratif européen. On peut trouver un indice de cette adhésion dans le fait que les recherches en sciences sociales appliquées continuent à être soutenues par l'AEP même après la diminution des financements gouvernementaux étasuniens après 1956. Par exemple, entre 1957 et 1962, les responsables de l'AEP impulsaient un programme général intitulé « Les sciences humaines et leurs applications dans l'industrie » et plusieurs « sessions internationales d'études » sur la formation du personnel d'encadrement, des contremaîtres, ou des jeunes chercheurs. Sans l'aide des États-Unis à ma connaissance. En outre, au début des années 1960, Jean-Daniel Reynaud, Jean-René Tréanton, Alain Touraine ou le psychosociologue André de Peretti sont envoyés par l'AEP dans certains pays européens pour contribuer, comme les consultants étasuniens, à établir ou développer des instituts de recherches appliqués en psychologie et en sociologie industrielle.

À l'heure où les lectures macrosociologiques restent critiquées, voire soupçonnées, je pense que l'approche transnationale peut offrir une perspective qui compense les lacunes inhérentes aux récits individuels qui ne permettent pas d'éclairer entièrement le complexe de relations qui forme l'inconscient historique des sciences sociales françaises.

⁵ M. Mann, « Impérialisme économique et impérialisme militaire américain : un renforcement mutuel ? », *Actes de la recherches en sciences sociales*, n° 171-172, 2008, pp. 21-39.